

ТРАДИЦИИ А. И. ЧЕХОВА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Олимжонов Ахмаджон Махамаджон угли,

магистрант 2 курса,

Собиров Немат Собирович,

кандидат философский наук, доцент,

Ферганский государственный университет

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что вопрос о преемственности является одним из ключевых для понимания закономерностей литературного процесса. В 1920-е годы декларативное отвержение традиции или подчеркнутое следование ей носили характер идейного и эстетического манифеста, а наступление «новой фазы в истории человечества» предполагало возможность появления новых законов развития литературы и театра. При изучении русской литературы 1920-х годов проблема литературного влияния вызывает пристальное внимание, особенно в последние годы, но исследование в основном ведется на материале эпических и лирических произведений. Своеобразное преломление традиции А.П. Чехова прослеживается в русской драматургии 1920-х годов.

Ключевые слова: А.П. Чехов, русская драматургия конца XX века, мотив, тема.

Драматургия А. П. Чехова представляет собой цельную и самобытную систему, последовательно развивавшуюся от ранних драматургических опытов конца XIX века к зрелым пьесам рубежа столетий. Имя Чехова драматурга связано с оригинальным построением драматической композиции, сценического характера и диалога, с отказом от одногеройности, созданием «драмы настроения» качественным изменением такого элемента поэтики, как конфликт. Его новаторская драматургическая система

сформировалась как под влиянием предшествующей реалистической литературы, так и под влиянием современности. А отдельные компоненты чеховской драмы в свою очередь повлияли на творчество многих писателей XX века. В рамках данной статьи освещены компоненты «новой драмы» Чехова, оказавшиеся наиболее востребованными у писателей-поствампировцев, авторов так называемой «новой волны» (Л. Петрушевская, А. Галин, С. Злотников, В. Арро, В. Славкин, Н. Коляда, Л. Разумовская и др.)

С самых первых своих произведений Чехов произвёл впечатление странного писателя, странного драматурга. Он был не очень понятен зрителям. Он сразу начал с экспериментов в драматургии. Для Чехова это не случайно.

К этому времени сложилось впечатление, что старая драматургия изжила себя. Кажется, что новые пьесы наигранные и неестественные, кукольные; герои не похожи на реальных людей. Но ведь это же особенность драматического произведения, скажете вы. Ведь пьесы ставятся на сцене, и это значит, что в небольшой промежуток времени зритель должен понять всё о герое: хороший он или плохой, кто против кого, кто победит в этом противостоянии и как победит. Всё это должно произойти буквально за 2 часа, пока зритель сидит в театре. Что бы можно было всё это понятно драматурги преувеличивают черты: если уж герой плохой, то он уж очень плохой – в жизни таких людей не бывает, если он хороший, то он излишне хороший. Развитие действия, как каждый достигает своей цели, тоже очень явно представлено. Злодей на наших глазах задумывает свой злой поступок, а потом на наших же глазах совершает его. В классической драме зритель уже всё понимал о герое ещё до начала действия, глядя на афишу. Добивались этого с помощью говорящих фамилий (Дикой, драма «Гроза» Островского).

К концу девятнадцатого века такая драма была уже не интересна зрителю. Шёл поиск чего-то нового. Причём это же происходит и в европейской литературе: например «Синяя птица» Метерлинка тоже абсолютно неклассическое произведение драматического толка. В нашей

стране этот поиск олицетворял Чехов. Принято считать, что он заложил основы русской драмы, где нет главных или второстепенных, отрицательных или положительных героев, где нет ярких поступков и нет громогласных диалогов. В драме Чехова все действия обусловлены «подводным течением», двойным смыслом всех разговоров в пьесе.

Чехов ставил себе основной целью приблизить драматургию к реальности. В жизни не бывает злодеев и праведников, там характеры людей мельче, но сложнее, поэтому и нет такого явного деления. Именно поэтому разгадать героя достаточно сложно. Он проявляется не в поступках (просто нет крупных поступков), действия нет как такового, нет цели к которой двигается герой, чего он хочет достичь. Речь героев практически не индивидуализирована. Здесь нет индивидуальностей, здесь всё сглажено, размыто, как в реальности. Чехов говорил, что в жизни всё проще внешне, но гораздо сложнее внутренне. Так уже писал Толстой в прозе. Где на фоне течения жизни, которую он изображал, происходили какие-то тяжёлые душевные переживания героев. Чехов хотел, что бы в драматургии было также: внешне ничего не происходит, но в это время рушатся судьбы героев. Но как это показать на сцене? Именно поэтому его произведения современникам казались неинтересными, не сценичными, скучными. Первая постановка его «Чайки», с которой собственно и началась новая драма в русском театре, была абсолютно провальной, она была освистана и не понята зрителями. Нет ни событий, нет ни конфликтов, нет ни завязок, ни развязок. Для того чтобы поставить по-настоящему чеховскую драму, донести её до зрителя, должны были появиться новые актёры, не те которые выросли на классической драме и привыкли играть злодеев и праведников - другие актёры. Такой театр появился – это МХАТ, который символом своим до сих пор считает чайку. И до сих пор этот спектакль там играют, доказывая тем самым, что развивают именно чеховские традиции

Попытки осмыслить новаторство А.П. Чехова предпринимались при жизни писателя. В предисловии к антологии «А.П. Чехов в русской театральной критике» А.П. Кузичева пишет: «Критика окружила жизнь и творчество Чехова легендами и устойчивыми заблуждениями. Полагаясь на отдельные высказывания некоторых современников Чехова, исследователи последующих десятилетий постепенно придавали этим мнениям характер незыблемых суждений. Одно из самых распространенных: Чехов не был понят и признан критикой своего времени. И литературной, и театральной... Так завязывался сложный узел отношений Чехова с критикой, которому не суждено было ослабнуть или развязаться до самого конца»

А.П. Чехова действительно критиковали за то, что он не признает законы драмы: его пьесы бессобытийны, герои только говорят, но ничего не делают, отсутствует интрига. Но были и те, кто приветствовал новаторство А.П. Чехова. Примером противоречивого отношения к чеховской драматургии может служить дискуссия, разыгравшаяся после постановки пьесы «Вишневый сад». Одни называли эту пьесу новаторской, другие именно в ней находили наибольшее число переключек с традициями русской классики. Третьи не видели в произведении ничего нового. По мнению Н. Россовского, пьеса «Вишневый сад», имея «довольно избитый сюжет, рассказывает обычную историю, как и чем доводятся до разорения наши помещики, что приводит их к залогам имений и аукциону»¹⁰⁹. Критик спрашивает: «Неужели в нашей жизни все так нудно и тоскливо? Неужели все люди живут, не зная для чего, без цели, смысла и определенных воззрений на жизнь? Неужели драматург не мог придумать что-то более оригинальное?»

В 1904 году Андрей Белый публикует в журнале «Весы» три статьи об А.П. Чехове: «Чехов», «Вишневый сад» и «"Иванов" на сцене Художественного театра». В статье «Чехов» Андрей Белый попытался определить, в чем суть новаторства А.П. Чехова. Он пишет о том, что истинно глубокий художник уже не может быть назван ни символистом, ни реалистом.

По мнению Андрея Белого, Чехов и был таким истинным художником. Автор статьи пишет о связи Чехова не только с русскими, но и с зарубежными классиками: «К нему могут быть сведены разнообразные, часто противоположные, часто борющиеся друг с другом художественные школы. В нем Тургенев и Толстой соприкасаются с Метерлинком и Гамсуном. В силу непосредственности творчества он одинаково примыкает и к старым и к новым: вечное отразилось в его образах. Он - непрерывное звено между отцами и детьми, сочетающее понятную для всех форму с дерзновенной смелостью новатора». Андрей Белый уверен в том, что в будущем критика глубже оценит истинный характер чеховского пессимизма: «Изящно-легкие, всегда музыкальные, прозрачные и грустные произведения его будут переноситься в тот уголок сердца, где уже нет ни горя, ни радости, а только Вечный Покой».

Новизна поствампировской драматургии заключается не в современности проблематики (если речь идет не только о конкретных социальнобытовых приметах), а приемах драматического высказывания, в современности языка, в «оболочке». Вопросы во времени остаются одни и те же. Здесь обнаруживается первый мостик между чеховской драмой и драматургией «новой волны», являющий собой закономерность самого появления подобных пьес, поднимающих идентичные проблемы.

Главным связующим звеном в цепочке преемственности выступает категория героя (в отдельных случаях – система образов в целом). И речь идет не просто об интертекстуальной связи, о постмодернистской установке на игру с классикой, которая позволяет дать точку опоры для диалога с известными сюжетами по новым правилам (например, «Три сестры» Чехова и «Три девушки в голубом» Л. Петрушевской). Схожие исторические условия порождают схожих героев и аналогичную конфликтную ситуацию: человек в сфере быта, человек в эпоху застоя. Поствампировская драматургия погрузилась в глубину быта, не избегая даже самых страшных подробностей,

обнажая катастрофические социальные следствия «болезни бездуховности», предугаданные еще Вампиловым в 60-е годы.

Непрописанность конфликтных положений в чеховских пьесах (в чем критика неоднократно упрекала драматурга) на деле обернулась видоизменением конфликта классической драмы. Безусловно, он во многом продиктован временем (банкротство народнической идеологии 80-х годов XIX века в «Иванове» или предгрозовое время канунов рубежа веков в «Вишневом саде»). Однако герои исключены из общественной практики, и суд над ними переносится в область морального, не ограничиваясь рамками социально-исторического. «Новая драма» Чехова – это отсутствие интриги, выработка будничной, «негероической» концепции изображения жизни и человека. У драматурга от повседневных мелочей всегда был путь к внутренней драме героя, как отражению общего конфликта человека с общим строем жизни (трагическое противоречие между желаемым и действительным, между прошлым и настоящим, настоящим и будущим). С подобными установками и «новая волна» влилась в поток литературы, разрабатывающий в застойные 70 – 80-е годы XX века нравственную проблематику.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаева, Б. Х., & Алимов, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.
2. Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
3. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
4. Алимов, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.

5. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
6. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
7. Алимов, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
8. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
9. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
10. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
11. Алимов, Т. Э. (2020). Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях. *Молодой ученый*, (52), 393-395.
12. Khatamovna, A. B., & Ermekovich, A. T. (2022). FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 114-118.
13. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.